

УДК 341.213.5(061.1ЄС)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933564>

А.О. ГНІТІЙ,

асистент кафедри права Європейського Союзу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор філософії, м. Харків, Україна; e-mail: a.o.gnitiy@nlu.edu.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2991-5613>

А.О. АНТОНОВ,

здобувач вищої освіти Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна; e-mail: a.o.antonov@nlu.edu.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2506-388X>

Є.О. ШАТОХА,

здобувач вищої освіти Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна; e-mail: elizavetasatoha@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-7850-7862>

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ САНКЦІЙ (ОБМЕЖУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ) ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

А.О. ГНІТІЙ,

Assistant of the Department of European Union Law, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ukraine; e-mail: a.o.gnitiy@nlu.edu.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2991-5613>

А.О. ANTONOV,

Higher Education Student, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ukraine; e-mail: a.o.antonov@nlu.edu.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2506-388X>

Е.О. SHATOKA,

Higher Education Student, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ukraine; e-mail: elizavetasatoha@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-7850-7862>

MECHANISM FOR ENSURING THE ENFORCEMENT OF EUROPEAN UNION SANCTIONS (RESTRICTIVE MEASURES)

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Порушення норм і принципів міжнародного права призводить до застосування санкцій, які покликані переконати порушника виправити неправомірну поведінку. Найбільш ефективною міжнародною організацією, у рамках якої реалізується санкційна політика, є Європейський Союз, тому що він наділений елементами наднаціональності та може застосовувати механізми, які сприятимуть гармонізації політик його держав-членів. Однак, відсутність до недавнього часу єдиного підходу щодо правового регулювання на рівні ЄС призводило до неефективного впровадження санкцій ЄС на місцях. Виходячи з цього, **метою** дослідження є аналіз правової природи санкцій ЄС, підходів до їх класифікації та механізму запровадження на основі їх практичного застосування щодо окремих країн та приватних суб'єктів. **Методи.** За допомогою порівняльно-правового методу проведено розмежування понять "санкції" та "контрзаходи". Методи синтезу та узагальнення використано для проведення класифікації санкцій, що застосовуються ЄС. Метод аналізу допоміг встановити основні новели, які були внесені Директивою № 2024/1226 та їхній вплив на удосконалення механізму реалізації санкцій у державах-членах. **Результати.** Встановлено, що такі примусові заходи, як "санкції" та "контрзаходи" є взаємопов'язаними явищами, але не тотожними. Якщо контрзаходи спрямовані на виконання каральної функції, то для санкцій головним завданням є негайне припинення протиправної поведінки та попередження її повторення у майбутньому. Проведено різноманітні класифікації санкцій, які застосовуються ЄС та встановлено, що найбільш поширеними є економічні санкції, які полягають у заморожуванні активів і

блокуванні банківських рахунків. Доведено, що забезпечення ефективної реалізації санкційної політики ЄС залежить від наявності на національному рівні держав-членів чіткого механізму притягнення до кримінальної відповідальності суб'єктів, які вживають заходи для обходу санкцій. **Висновки.** Імплементация положень Директиви № 2024/1226 призведе до формування єдиного підходу щодо визначення форм діянь, які є кримінальними правопорушеннями, що пов'язані з обходом виконання санкцій, та покарань за такі діяння. Зрештою, також це матиме позитивний ефект для України, оскільки забезпечить ефективну реалізацію санкцій ЄС, що прийняті, насамперед, щодо рф.

Ключові слова: *Європейський Союз; обмежувальні заходи; санкції; контрзаходи; заморожування активів; Спільна зовнішня політика та політика безпеки; гармонізація*

Problem statement. Violations of international law norms and principles lead to the imposition of sanctions aimed at convincing the violator to correct unlawful behavior. The most effective international organization implementing sanction policies is the European Union, as it is endowed with elements of supranationality and can apply mechanisms that facilitate the harmonization of policies among its member states. However, the lack of a unified approach to legal regulation at the EU level until recently led to the ineffective implementation of EU sanctions on the ground. Therefore, the **purpose** of this study is to analyze the legal nature of EU sanctions, approaches to their classification, and the mechanism of their implementation based on their practical application to specific countries and private entities. **Methods.** Using the comparative legal method, the concepts of "sanctions" and "countermeasures" were differentiated. The methods of synthesis and generalization were used to classify the sanctions applied by the EU. Analysis helped to identify the main developments introduced by Directive No. 2024/1226 and their impact on improving the sanction implementation mechanism in the member states. **Results.** It was established that "sanctions" and "countermeasures" are related phenomena but not identical. While countermeasures are aimed at fulfilling a punitive function, sanctions primarily aim to immediately stop unlawful behavior and prevent its recurrence in the future. Various classifications of sanctions applied by the EU were conducted, concluding that the most common are economic sanctions, which involve asset freezing and bank account blocking. It was proven that the effective enforcement of the EU's sanction policy depends on the presence of a clear mechanism at the national level of member states to bring subjects who take measures to circumvent sanctions to criminal liability. **Conclusions.** The implementation of the provisions of Directive No. 2024/1226 will lead to the formation of a unified approach to defining the forms of actions that constitute criminal offenses related to the circumvention of sanctions and the penalties for such actions. Ultimately, this will also have a positive effect on Ukraine, as it will ensure the effective enforcement of EU sanctions primarily adopted against Russia.

Keywords: *European Union; restrictive measures; sanctions; countermeasures; asset freezing; Common Foreign and Security Policy; harmonization*

Постановка проблеми

Санкції ЄС відіграють важливу роль у міжнародних відносинах і зовнішній політиці ЄС. Вони використовуються як інструмент тиску на різні сфери життя держав-членів, фізичних чи юридичних осіб, недержавних утворень із метою здійснення політичного чи економічного впливу і досягнення відповідних цілей. Дія санкцій спрямована на покарання міжнародних порушень і запобігання їх вчиненню. Вони застосовуються для підтримки безпеки та стабільності, зміцнення міжнародних відносин.

Питання правової природи і застосування санкцій ЄС є надзвичайно актуальним на сьогодні, оскільки тісно пов'язане з низкою ключових викликів, з якими стикаються як окремі країни, так і сам Союз. Серед таких можна виділити: геополітичні протистояння, торговельні війни, політичні нестабільності, зокрема, загроза демократії, проблема ефективності санкцій ЄС тощо. Особливо важливим дане питання є для України у зв'язку з агресією рф проти нашої держави, оскільки санкції в цьо-

му контексті мають відігравати ключову роль у захисті національної безпеки, підтримці міжнародної спільноти, створенні умов для відбудови та гарантування майбутнього України.

Окремим аспектам механізмів забезпечення виконання санкцій Європейського Союзу приділяли ряд вітчизняних та зарубіжних науковців. Так, Р.А. Абдуллаєв запропонував дослідження інституту санкцій у праві Європейського Союзу на різних етапах його становлення, а також розвитку санкційного процесу, пов'язаного із військовою агресією Російської Федерації проти України. Зокрема, автором класифіковані санкції ЄС на групи за різними підставами (дипломатичні, дипломатичні, торговельні, фінансові, заборонювальні) [1]. В свою чергу, Т.М. Анакіна, Л.В. Зіняк, Л.В. Чорнозуб розкривають особливості криміналізації і пеналізації порушення обмежувальних заходів Європейського Союзу як нового виду "євро злочинів" [2]. Серед інших праць на увагу заслуговує стаття Н. Зельової (Zelyova, 2021), у якій проведено огляд обмежувальних заходів ЄС. Ученою детально досліджено компетенцію ЄС та процедуру впрова-

дження обмежувальних заходів у межах Спільної зовнішньої політики та політики безпеки, а також виклики, що стоять перед забезпеченням дотримання санкцій, які виходять за межі території ЄС [3].

Оскільки повномасштабне вторгнення РФ на територію України призвело до застосування вже 13 пакетів санкцій ЄС проти країни-агресора, то питання ефективності механізмів застосування цих санкцій є актуальним і потребує ретельного дослідження. Разом із тим, із прийняттям 24.04.2024 р. Директиви № 2024/1226 про визначення кримінальних злочинів і покарань за порушення обмежувальних заходів Союзу [4] постає потреба в її характеристиці та виявленні переваг для подальшої імплементації у законодавство держав-членів ЄС.

Метою даної статті є дослідження правової природи санкцій ЄС, підходів до їх класифікації та механізму запровадження на основі їх практичного застосування щодо окремих країн та приватних суб'єктів. Її *новизна* полягає у визначенні нового підходу ЄС щодо криміналізації діянь, що пов'язані з обходом санкцій, та встановленні відповідного покарання. *Завданням* статті є проведення порівняльної характеристики понять "санкції" та "контрзаходи"; класифікація санкцій ЄС; виокремлення особливостей застосування санкцій ЄС; встановлення прогресу у реалізації санкцій ЄС у зв'язку з прийняттям Директиви № 2024/1226.

Співвідношення понять "санкції" та "контрзаходи"

Наразі актуальним є застосування Європейським Союзом санкцій як важливого інструменту у сфері міжнародної безпеки. У науковій доктрині існують різні погляди з приводу змісту даного поняття. Тому вважаємо за доцільне дослідити правову природу санкцій ЄС в контексті відмежування їх від схожого терміну, який часто вживається в міжнародному публічному праві, – контрзаходи. Як зазначає Ю.В. Малишева, "термін "контрзаходи" почав активно застосовуватись у міжнародно-правовій лексиці під час роботи Комісії міжнародного права над Проектом статей про відповідальність держав за міжнародно-протиправні діяння, який у 2001 р. затверджено Генеральною Асамблеєю ООН у якості додатку до резолюції № 56/83. Після тривалого обговорення Комісією теоретичних питань імплементації міжнародної відповідальності держав, вирішено замінити термін "санкції" термі-

ном "контрзаходи", оскільки він більш влучно відображає характер відносин між потерпілою державою та державою-делінквентом" [5, с.321].

Науковці по-різному проводять відмежування цих двох понять. Зокрема, професор публічного права Е. Цоллер (Zoller, 1984) вважає, що на противагу контрзаходам санкції є більш конкретними заходами. Контрзаходи – це тимчасові дії, які носять примусовий характер, у той час як санкції мають остаточну юридичну силу та каральні властивості. Крім того, на відміну від контрзаходів, санкціям притаманний публічний характер, спрямований на інші країни [6, с.75, 106]. А. Кассезе (Cassese, 2001) наголошував, що контрзаходи вживаються окремими державами, тоді, як санкції є колективними заходами реагування та носять інституційний характер [7, с.234]. Ю.Ю. Блажевич зазначає, що термін "контрзаходи" більш точно відповідає реаліям міжнародного життя, бо підкреслює вимушеність застосування відповідних заходів, у той час як поняття "санкція" ставить наголос саме на каральному, примусовому аспекті таких дій". Взагалі поширеною є думка, що мета санкцій зводиться виключно до покарання [8, с.144]. Однак європейські політичні діячі підкреслюють, що санкції носять не лише каральний характер, їх головне завдання полягає у тому, щоб примусити до змін у політиці або до певної діяльності державу, суб'єкта міжнародного права чи окремих осіб [9, с.206].

Застосування санкцій у Європейському Союзі регламентується нормами глави 2 розділу V Договору про Європейський Союз (далі – ДЕС) та статтями 75 і 215 Договору про функціонування Європейського Союзу (далі – ДФЕС) [10]. Так, відповідно до ст.215 ДФЕС обмежувальні заходи можуть запроваджуватись щодо третіх країн, фізичних чи юридичних осіб, а також груп або недержавних організацій. У зазначеній нормі використовується термін "обмежувальні заходи", що є характерним для нормативних документів ЄС, хоча фактично під ним розуміються санкції. У цьому контексті Ф. Піккіо та Е. Сіціліанос (Picchio and Sicilianos, 2004) пояснюють, що ключовим елементом для ідентифікації санкцій має бути їхня функція, а не правова характеристика поведінки, у якій вони матеріалізуються [11]. Як бачимо, і санкції, і контрзаходи стосуються міжнародно-правової відповідальності, однак не є тотожними поняттями.

Виходячи з викладеного можна констатувати, що санкції ЄС є примусовими заходами, метою яких є здійснення політичного впливу на треті країни, фізичних або юридичних осіб, груп чи недержавних організацій у межах юрисдикції Союзу для зміни поведінки суб'єкта порушника. Відтак, головна мета застосування санкцій не стільки забез-

печити каральний ефект як припинити проти-правну поведінку конкретного суб'єкта.

Класифікація санкцій ЄС

У теорії європейського права та правозастосовній практиці їхнього застосування відсутній єдиний підхід до класифікації санкцій. Серед найбільш поширених видів, як зазначають з посиланням на А.В. Семенова, В.А. Ведькал та Е.А. Агамалієв, є наступні: "1) глобальний рівень – санкції, які застосовуються міжнародними організаціями (наприклад, ООН, ЄБРР, ЄС); 2) міждержавний рівень – запроваджуються державами або групами держав; 3) галузевий рівень – рівень окремих державних інститутів або галузей економіки, що стосуються співробітництва між країнами; 4) корпоративний рівень – рівень транснаціональних корпорацій, державних та приватних фірм; 5) індивідуальний рівень – до нього належать санкції, застосовувані до окремих фізичних осіб" [12, с.576]. Однак, на нашу думку, санкції ЄС є санкціями як глобального, так і індивідуального рівня тому, що ст.215 ДФЄС чітко визначає можливість застосування обмежувальних заходів не лише до третіх країн, але і до фізичних та юридичних осіб. Так, персональні санкції застосовуються до приватних осіб та полягають у віднесенні їх до "чорного списку", що призводить до обмеженні у видачі віз, заборони в'їзду на територію ЄС, замороженні активів, заборони на відкриття банківських рахунків у державах-членах ЄС тощо [13, с.141].

Селективні санкції можуть включати часткові ембарго, заборону на експорт або імпорт визначених товарів, зокрема лісоматеріали, нафта, дорогоцінні камені, какао, зброя або предмети розкоші [13, с.141]. Довідка щодо обмежувальних заходів, яка була підготовлена Європейською Комісією в 2008 році до різновидів санкцій відносить також загальнополітичні, дипломатичні, торгівельні, фінансові санкції тощо. При цьому перелік запропонований Європейською Комісією може стосуватися як держави в цілому (наприклад, припинення співробітництва або бойкот спортивних і культурних заходів), так і окремих осіб (заморожування фінансових активів, заборона в'їзду тощо) [14, с.3].

При цьому, економічні санкції є найпоширенішим видом у рамках ЄС, особливо такий захід, як заморожування активів. Він може бути застосований щодо фізичних та юридичних осіб на підставі чітких критеріїв, що визначені ЄС [13, с.141]. О.І. Шнирков зазначає, що

до специфічних економічних санкцій належить: 1) заборона задоволення позовів щодо контрактів, предмет виконання яких безпосередньо стосується санкцій; 2) вимога інспекції всіх вантажів до третіх країн за умов інформації про наявність заборонених товарів, їхню затримку та подальше розпорядження товарами; 3) заборона продажу, поставки, трансферу, експорту або закупівлі товарів, пов'язаних із розробкою засобів доставки ядерної зброї; 4) застосування спеціальних правил імпорту окремих видів товарів [15].

У ст.215 ДФЄС проведена класифікація санкцій залежно від суб'єкта, щодо якого вони застосовуються. Першу групу складають публічні суб'єкти – треті країни. Друга група представлена приватними суб'єктами: фізичними, юридичними особами, групами осіб, недержавними організаціями. Разом із тим, за змістом ст.215 ДФЄС згадуються два види санкцій (економічні та фінансові), реалізація яких пов'язана зі здійснення Союзом зовнішньополітичної діяльності. Це обумовлює проведення процедур, які охоплюють дві сфери правового регулювання, у яких є різним обсяг повноважень ЄС: 1) сфера спільної зовнішньої політики та політики безпеки (далі – СЗППБ); 2) торгівельна політика та внутрішній ринок ЄС. Виходячи з цього, механізм застосування санкцій ЄС передбачає проведення двоетапної процедури, за якою рішення спочатку приймається у рамках СЗППБ на підставі правил, викладених у главі 2 розділу V ДЄС, і лише після цього визначаються конкретні обмежувальні заходи відповідно до процедури, що закріплена у ч.1 ст.215 ДФЄС. Якщо ЄС вирішить застосувати інші види санкцій, ніж ті, що прямо зазначаються у ч.1 ст.215 ДФЄС (економічні та фінансові), то їх впровадження відбувається шляхом прийняття відповідних актів у державах-членах ЄС [16, с.786–787].

Особливості застосування санкцій ЄС

У правозастосовній практиці проблемним залишається питання співвідношення статей 75 та 215 ДФЄС. Відповідно до ст.75 ДФЄС передбачається можливість прийняття регламенту Радою та Європейським Парламентом, який встановлював би рамки адміністративних заходів щодо руху капіталу та платежів, зокрема заморожування рахунків, фінансових активів або економічних прибутків, що належать або власниками чи утримувачами яких є фізичні або юридичні особи, групи або недержавні утворення. При цьому, метою застосування таких заходів є попередження та боротьба з тероризмом, який становить загрозу для внутрішньої безпеки ЄС [1, с.88–89]. Вирішуючи питання про можливість одночасного застосування зазначених вище норм установчих договорів, Суд

ЄС у справі Т-331/14 за позовом М.Я. Азарова проти Ради ЄС дійшов висновку, що ст.215 ДФЄС стосується відносин, пов'язаних із зовнішньою політикою ЄС та створює зв'язок між рішеннями, прийнятими у рамках СЗППБ та економічними санкціями. На противагу цьому, стаття 75 ДФЄС не демонструє наявності такого зв'язку та охоплює реалізацію лише внутрішньої політики ЄС. Разом із тим, Судом ЄС зазначено, що ніщо в формулюванні ст.215 не виключає можливість застосування обмежувальних заходів для боротьби з тероризмом [17].

Питання санкцій ЄС проти рф є надзвичайно актуальним для України, оскільки вони є одним із ключових інструментів тиску на країну-агресора, демонструють підтримку України міжнародною спільнотою і укріплюють її позиції на міжнародній арені. Тому вважаємо доцільним зупинитись більш детально на дослідженні етапів санкційної політики ЄС проти росії.

Початковим моментом даного процесу стало засудження 01.03.2014 р. Радою ЄС із закордонних справ порушення українського суверенітету та територіальної цілісності нашої держави з боку збройних сил рф. Також було призупинено процес підготовки до майбутнього саміту G8, в якому мала брати участь росія.

Другий етап розпочався 17.03.2014 р., коли Рада ЄС засудила проведення незаконного референдуму, який планувався на 16.03.2014 р. у зв'язку із приєднанням кримського півострову до складу рф. У результаті цього було введено персональні санкції проти осіб, що сприяли його проведенню. На додаток до цього, 14.04.2014 р. Рада ЄС засудила дії озброєних осіб на території Східної України.

Третій етап вважають етапом секторальних санкцій. Прискоренню запровадження конкретних заходів проти рф сприяла катастрофа Боїнгу-777 17.07.2014 р., унаслідок чого загинула значна кількість екіпажу, серед яких більшість становили європейці. Серед обмежувальних заходів, які запроваджувались на той час можна виділити заборону прямого чи непрямого продажу, передачі чи експорту зброї та пов'язаних матеріалів з нею до рф; аналогічна заборона постачання товарів та технологій подвійного призначення, що можуть бути використані у військових цілях [1, с.148–155].

У зв'язку із повномасштабним вторгненням

рф на територію України 24.02.2024 р. розпочався новий етап санкційної політики ЄС щодо держави-агресора, що призвело до запровадження 13 пакетів санкцій. Характерним для них є те, що встановлені заборони і обмеження стосуються як держави, так і приватних осіб, а також охоплюють різні сфери політичного та економічного життя. Так, 13-м пактом санкцій ЄС було накладено заморожування активів і заборону на видачу віз міністру оборони КНДР Кан Сун Наму за постачання балістичних ракет РФ [18].

Також примітним є те, що за пропозицією Чехії 27.05.2024 р. були введені санкції проти колишнього нардепа України Віктора Медведчука за створення у Празі власної медіакомпанії Voice of Europe, контент якої був спрямований на поширення прокремлівської пропаганди з метою впливу на хід передвиборчого процесу і залучення проросійських політиків до законодавчого органу ЄС. Окрім Медведчука, під санкції потрапив проросійський пропагандист, ексгенпродюсер телеканалу "112 Україна" Артем Марчевський. Таким чином, їм заборонено в'їзд і транзит через усі країни-члени ЄС [19].

Наразі розпочата робота над 14 пакетом санкцій, який включає заборону на реекспорт російського скрапленого природного газу, однак серед країн ЄС наявні розбіжності щодо заходів, спрямованих на так званий "тіньовий флот" рф, який складається із напівлегальних нафтових танкерів. Такі країни, як Греція, Кіпр і Мальта, виступили проти цих заходів, стверджуючи, що вони лише призведуть до того, що судноплавні оператори вдадуться до ще більш непрозорих кроків, щоб приховати свій флот, і, зрештою, збільшать ризик великої морської катастрофи, що потенційно завдасть шкоди всій судноплавній галузі. До пакету включені також індивідуальні санкції проти понад 100 осіб, причетних до депортації українців з окупованих територій та виробництва зброї [20].

Удосконалення механізмів із виконання санкцій ЄС

Ефективність санкцій залежить від наявності дієвих механізмів контролю та притягнення до відповідальності винних осіб, які намагаються порушити встановлені заборони. Т.М. Анакіна, Л.В. Зіняк та Л.В. Чорнозуб зазначають, що санкції (обмежувальні заходи) є обов'язковими для держав-членів та всіх індивідів, що знаходяться під їхньою юрисдикцією. При цьому такі заходи підлягають імплементації на національному рівні [2, с.517]. Ігнорування цієї вимоги, яка може мати форму у вигляді неналежного впровадження санкцій або взагалі не впровадження заходів на виконання

санкцій, має призводити до застосування негативних наслідків до винних осіб. У зв'язку з цим вагомим кроком до посилення такого застосування стало прийняття Радою ЄС 29.04.2024 Директиви № 2024/1226 про визначення кримінальних злочинів і покарань за порушення обмежувальних заходів Союзу [4]. Метою цього законодавчого акта є гармонізація кримінальних покарань, які застосовуються державами-членами до будь-якої фізичної чи юридичної особи, яка обходить санкції Європейського Союзу. Прийняття зазначеної директиви було обумовлено відсутністю єдиного підходу в державах-членах ЄС щодо визначення змісту протиправного діяння у формі порушення обмежувальних заходів Союзу.

Відповідно до положень ч.1 ст.3 Директиви № 2024/1226 [4] наведено перелік діянь, які є кримінальним правопорушенням, а саме: 1) надання коштів або економічних ресурсів прямо чи опосередковано або на користь визначеної особи, організації чи органу в порушення заборони, яка є обмежувальним заходом Союзу; 2) неспроможність заморозити кошти чи економічні ресурси, що належать або перебувають у власності, утримуються чи контролюються визначеною особою, юридичною особою чи органом у порушення зобов'язання, яке є обмежувальним заходом Союзу; 3) надання можливості визначеним фізичним особам в'їжджати на територію держави-члена або проїжджати через неї в порушення заборони, яка є обмежувальним заходом Союзу тощо.

Відповідно до приписів Директиви для держав-членів ЄС зберігається можливість виключити певну поведінку зі сфери кримінальних правопорушень, якщо вартість відповідних товарів/послуг становить менше 10 тис. євро. Разом із тим, згідно зі статтею 3 Директиви вимагається встановлення суб'єктивної сторони складу кримінального правопорушення, тобто констатація наміру обійти виконання обмежувальних заходів. Так, стаття 3 встановлює: "держави-члени повинні гарантувати, що у разі навмисного вчинення та порушення заборони або зобов'язання, яке є обмежувальним заходом Союзу або викладеним у національному положенні про впровадження обмежувального заходу Союзу, де вимагається виконання на національному рівні, наступна поведінка вважається кримінальним правопорушенням" [4]. При цьому, діяння, згадане у статті 3 Директиви, навіть якщо воно вчинене з необережною формою

вини, становить кримінальне правопорушення, якщо відповідні товари класифікуються як товари подвійного використання або товари військового призначення.

Директива № 2024/1226 також містить перелік обставин, які обтяжують та пом'якшують відповідальність і вимагає від держав-членів їхнього врахування під час розроблення відповідних норм у національному законодавстві. Вона також передбачає низку санкцій, що застосовуються до фізичних та юридичних осіб. Зокрема, щодо фізичних осіб встановлюється максимальний термін позбавлення волі від одного до п'яти років залежно від характеру правопорушення і того, чи перевищує вартість товарів, послуг, операцій чи діяльності 100 тис. євро. Важливо, що, коли мова йде про військовое обладнання чи товари подвійного призначення, перераховані в Додатку IV до Регламенту № 2021/821, максимальне покарання має становити щонайменше п'ять років позбавлення волі [21].

Текст директиви передбачає мінімальний строк давності для судових переслідувань/розслідувань, який не може бути менше 5 років. Однак цей термін може бути скорочений до 3 років, якщо він перерваний або призупинений певними діями.

Варто також вказати, що норми Директиви мають бути імплементовані в національне законодавство держав-членів ЄС протягом одного року з моменту набуття її чинності, тобто до 20.05.2025. Це обумовлено правовою природою розглядуваного документа тому, що завдання директиви полягає у встановленні правових рамок тоді, як за кожною державою-членом залишається дискреція в імplementації основних правових приписів із використанням форм та методів, які будуть найбільш оптимальним для національного правового порядку.

Законодавство окремих держав-членів уже передбачає можливість застосування кримінальних правопорушень за порушення санкцій ЄС. Так, французьке законодавство (стаття 459 §1bis Code des douanes (французький "Митний кодекс") дуже близьке до вимог Директиви, оскільки мінімальне максимальне покарання у вигляді 5 років позбавлення волі та додаткові покарання, згадані в Директиві, вже застосовуються. Французьке законодавство також відповідає вимогам щодо можливості притягнення юридичних осіб до відповідальності за правопорушення, вчинене представниками від їхнього імені. Однак існує необхідність подальшої імplementації у частині розміру штрафів, застосованих до юридичних осіб [22].

Висновки

1. У доктрині міжнародного права санкції та контрзаходи використовуються як синонімічні поняття для пояснення міжнародно-правової відпо-

відальності, але за правовою природою це є різні явища. Характерною ознакою санкцій, яка дозволяє їх відрізнити від контрзаходів є те, що вони є примусовими заходами, що носять публічний характер та виконують не стільки каральну функцію, як превентивну та попереджуючу. Тобто санкції спрямовані, насамперед, на припинення вчинення правопорушення та попередження аналогічних дій у майбутньому.

2. У теорії європейського права проводять різні класифікації санкцій, які уповноважений накладати ЄС (наприклад, дипломатичні, політичні, торгівельні, фінансові заборонювальні). Відповідно до нормативних приписів установчих договорів ЄС традиційним є поділ всіх обмежувальних заходів на ті, що застосовуються до публічних та суб'єктів (третіх держав) та ті, що застосовуються до приватних осіб (фізичних і юридичних осіб). При цьому, аналіз практики їхнього застосування свідчить про те, що найпоширенішим видом санкцій є економічні, які накладають певні комерційні та фінансові обмеження.

3. Механізм застосування санкцій ЄС передбачає проведення двоетапної процедури, під час якої перша полягає у прийнятті відповідного рішення у рамках Спільної зовнішньої

політики та політики безпеки тоді, які другий етап характеризуються визначення конкретних обмежувальних заходів з урахуванням приписів ст.215ДФЄС.

4. Існування різної практики здійснення контролю за виконанням санкцій ЄС призвело до поступової гармонізації законодавства держав-членів шляхом використання наднаціональних інструментів правового регулювання. У зв'язку із цим була прийнята Директива № 2024/1226, яка покликана встановити єдиний підхід щодо визначення змісту протиправного діяння у формі порушення обмежувальних заходів ЄС та покарань, які мають бути застосовані до порушників. Це, у свою чергу, має забезпечити ефективність заходів, які були прийняті проти рф у рамках 13 пакетів санкцій ЄС та подальших обмежувальних дій, які можуть застосовуватися Союзом щодо публічних та приватних суб'єктів, які порушують міжнародний правопорядок.

Конфлікт інтересів

Підтверджуємо, що робота написана самостійно. Конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано до планів науково-дослідної роботи кафедри права Європейського Союзу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Абдуллаєв Р. А. Правове регулювання санкцій у праві Європейського Союзу: дис. ... доктора філософії: 12.00.11. Одеса, 2022. 198 с.
2. Анакіна Т. М., Зіняк Л. В., Чернозуб Л. В. Кримінальна відповідальність за порушення санкцій (обмежувальних заходів): підхід Європейського Союзу. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 1. С. 516–520. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-1/118>
3. Zelyova N. Restrictive measures – sanctions compliance, implementation and judicial review challenges in the common foreign and security policy of the European Union. *ERA Forum*. 2021. № 22. P. 159–181. <https://doi.org/10.1007/s12027-021-00658-6>
4. Directive (EU) 2024/1226 of the European Parliament and of the Council of 24 April 2024 on the definition of criminal offences and penalties for the violation of Union restrictive measures and amending Directive (EU) 2018/1673. 24.04.2024. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL_202401226 (дата звернення: 28.05.2024).
5. Малишева Ю. В. Відмежування поняття "санкції" від суміжних понять "примусові заходи" та "контрзаходи" в міжнародному праві. *Часопис Київського університету права*. 2014. № 1. С. 320–324.
6. Zoller E. *Peacetime Unilateral Remedies: An Analysis of Countermeasures*. New York: Transnational Publishers, 1984.
7. Cassese A. *International Law*. Oxford: Oxford University Press, 2001.
8. Блажевич Ю. Ю. Відповідальність держав за міжнародно-протиправні діяння: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11. Київ, 2006. 205 с.
9. Шамраєва В. М. Правові основи санкційної політики Європейського Союзу. *Актуальні проблеми історико-правової науки*. 2022. № 4. С. 205-211. <https://doi.org/10.32850/sulj.2022.4.3.34>
10. Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу. 30.03.2010. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b06#Text (дата звернення: 28.05.2024).
11. Picchio F., Sicilianos A. *Economic Sanctions in International Law*. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 2004. 912 p.
12. Ведькал В. А. Агамалієв Е. А. Теоретичні та практичні аспекти санкцій у міжнародному праві. *Юри-*

- дичний науковий електронний журнал. 2021. № 10. С. 575–577. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-10/149>
13. Гомля І. А., Микитенко Д. О., Маринів І. І. Правова природа санкцій ЄС, їх місце в системі зовнішньої політики та безпеки. *International multidisciplinary scientific journal "ΛΟΓΟΣ. The art of scientific mind"*. 2019. № 8. С. 140-145. <https://doi.org/10.36074/2617-7064.08.034>
 14. Sanctions or restrictive measures. European Commission – Restrictive measures. 2008. https://eeas.europa.eu/archives/docs/cfsp/sanctions/docs/index_en.pdf (дата звернення: 28.05.2024).
 15. Шнирков О. Система економічних санкцій ЄС щодо третіх країн // Економічні санкції у сучасному світовому господарстві: монографія / О. І. Шнирков, А. С. Філіпенко, Р. О. Заблоцька та ін.; за ред. О. І. Шниркова. К.: ВПЦ "Київський університет", 2019. С. 4–11. https://e-learning.iir.edu.ua/pluginfile.php/5069/mod_book/chapter/283/Шнирко%20О.%20Система%20економічних%20санкцій%20ЄС%20.pdf?time=1597229148091 (дата звернення: 28.05.2024).
 16. Tomasek M., Šmejkal V. Коментар до Договору про функціонування ЄС, Договору про ЄС та Хартії основоположних прав ЄС. Прага: Wolters Kluwer ČR, 2024. 1780 с. https://hcj.gov.ua/sites/default/files/field/komentar_do_dogovoru_pro_funkcionuvannya_yes.pdf
 17. Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 28 January 2016. Case T-331/14. <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=T-331/14> (дата звернення: 28.05.2024).
 18. Браславський Д. ЄС запровадив санкції проти міністра оборони КНДР за постачання Росії ракет. 21.02.2024. <https://www.rbc.ua/rus/news/es-zaprovalidiv-sanktsiyi-proti-ministra-oboroni-1708530278.html> (дата звернення: 28.05.2024).
 19. ЄС на пропозицію Чехії ввів санкції проти Медведчука. У СБУ розповіли подробиці. 27.05.2024. <https://espresso.tv/svit-es-na-propozitsiyu-chekhii-vviv-sanktsii-proti-medvedchuka> (дата звернення: 28.05.2024).
 20. Костіна І., Погорілов С. Три країни виступають проти санкцій ЄС щодо "тіньового флоту" Росії. 23.05.2024. <https://www.pravda.com.ua/news/2024/05/23/7457213/> (дата звернення: 28.05.2024).
 21. Abbouche P., Sancho G., Amberg P. EU Council Adopts Directive on the Criminalization of EU Sanctions Violations. 09.05.2024. <https://sanctionsnews.bakermckenzie.com/eu-council-adopts-directive-on-the-criminalization-of-eu-sanctions-violations/> (дата звернення: 28.05.2024).
 22. Haeri K., Tiberghien P., Forwood G., Nordin S. Practical and legal implications in France following the EU harmonization of enforcement and penalties for sanctions violations. 21.05.2024. <https://www.whitecase.com/insight-alert/practical-and-legal-implications-france-following-eu-harmonization-enforcement-and> (дата звернення: 28.05.2024).

REFERENCES

1. Abdullaiev, R. A. (2022). *Pravove rehulyuvannya sanktsiy u pravi Yevropeyskoho Soyuzu* [Legal regulation of sanctions in the law of the European Union]. PhD Thesis. Odesa (in Ukr.).
2. Anakina, T.M., Ziniak, L.V., & Chornozub, L.V. (2023). Kryminalna vidpovidalnist za porushennia sanktsii (obmezhuvalnykh zakhodiv): pidkhid Yevropeyskoho Soiuzu [Criminal liability for violation of sanctions (restrictive measures): the approach of the European Union]. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*, (1), 516–520 <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-1/118> (in Ukr.).
3. Zelyova, N. (2021). Restrictive measures – sanctions compliance, implementation and judicial review challenges in the common foreign and security policy of the European Union. *ERA Forum*, (22), 159–181. <https://doi.org/10.1007/s12027-021-00658-6>
4. Directive (EU) 2024/1226 of the European Parliament and of the Council of 24 April 2024 on the definition of criminal offences and penalties for the violation of Union restrictive measures and amending Directive (EU) 2018/1673. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL_202401226
5. Malysheva, Yu. V. (2014). Vidmezhuvannya poniattia "sanktsii" vid sumizhnykh poniat "prymusovi zakhody" ta "kontrzakhody" v mizhnarodnomu pravi [Separation of the concept of "sanctions" from the related concepts of "coercive measures" and "countermeasures" in international law]. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*, (1), 320–324 (in Ukr.).
6. Zoller, E. (1984). *Peacetime Unilateral Remedies: An Analysis of Countermeasures*. New York: Transnational Publishers.
7. Cassese, A. (2001). *International Law*. Oxford: Oxford University Press.
8. Blazhevych, Yu. Yu. (2006). *Vidpovidalnist derzhav za mizhnarodno-protypravni diyannya* [Responsibility of states for internationally illegal acts]. PhD Thesis. Kyiv (in Ukr.).
9. Shamraieva, V. M. (2022). Pravovi osnovy sanktsiinoi polityky Yevropeyskoho Soiuzu [Legal foundations of the sanctions policy of the European Union]. *Aktualni problemy istoryko-pravovoi nauky*, (4), 205–211. <https://doi.org/10.32850/sulj.2022.4.3.34> (in Ukr.).
10. Consolidated versions of the Treaty on the European Union and the Treaty on the Functioning of the Eu-

- ropean Union. 30.03.2010. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b06#Text
11. Picchio, F., & Sicilianos, A. (2004). *Economic Sanctions in International Law*. The Hague: Martinus Nijhof Publishers.
 12. Vedkal, V. A., & Ahamaliiev, E. A. (2021). Teoretychni ta praktychni aspekty sanktsii u mizhnarodnomu pravi [Theoretical and practical aspects of sanctions in international law]. *Yurydychnyi naukovyi el-ektronnyi zhurnal*, (10), 575–577 <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-10/149> (in Ukr.).
 13. Homlia, I. A., Mykytenko, D. O., & Maryniv, I. I. (2019). Pravova pryroda sanktsii YeS, yikh mistse v systemi zovnishnoi polityky ta bezpeky [The legal nature of EU sanctions, their place in the system of foreign policy and security]. *International multidisciplinary scientific journal "ΛΟΗΟΣ. The art of scientific mind"*, (8), 140–145 <https://doi.org/10.36074/2617-7064.08.034> (in Ukr.).
 14. Sanctions or restrictive measures. (2008). European Commission – Restrictive measures. https://eeas.europa.eu/archives/docs/cfsp/sanctions/docs/index_en.pdf
 15. Shnyrkov, O. (2019). Systema ekonomichnykh sanktsiy YES shchodo tretikh krayin [EU Economic Sanction System for Third Countries]. In: Shnyrkov O., Filippenko A., & Zablotska R. et al.; Shnyrkov, O. (Red.). *Economic sanctions in the contemporary world economy*. Monograph. Kyiv: Kyiv University (s. 4–11). https://e-learning.iir.edu.ua/pluginfile.php/5069/mod_book/chapter/283/Шнирко%20О.%20Система%20економічних%20санкцій%20ЄС%20.pdf?time=1597229148091 (in Ukr.).
 16. Tomasek, M., & Šmejkal, V. (2024). *Komentar do Dohovoru pro funktsionuvannia YeS, Dohovoru pro YeS ta Khartii osnovopolozhnykh prav YeS*. Praha: Wolters Kluwer ČR. https://hcj.gov.ua/sites/default/files/field/komentar_do_dogovoru_pro_funkcionuvannya_yes.pdf
 17. Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 28 January 2016. Case T-331/14. <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=T-331/14>
 18. Braslavskiy, D. (2024). *YeS zaprovadyv sanktsii proty ministra oborony KNDR za postachannia Rosii raket* [The EU has imposed sanctions against North Korea's defense minister for supplying Russia with missiles]. <https://www.rbc.ua/rus/news/es-zaprovadiv-sanktsiyi-proti-ministra-oboroni-1708530278.html> (in Ukr.).
 19. *YeS na propozytiiu Chekhii vviv sanktsii proty Medvedchuka. U SBU rozpovily podrobytsi* [The EU introduced sanctions against Medvedchuk at the proposal of the Czech Republic. The SBU disclosed the details]. <https://espresso.tv/svit-es-na-propozitsiyu-chekhii-vviv-sanktsii-proti-medvedchuka> (in Ukr.).
 20. Kostina, I., & Pohorilov, S. (2024). *Try krainy vystupaiut proty sanktsii YeS shchodo "tinovoho flotu" Rosii* [Three countries oppose EU sanctions against Russia's "shadow fleet"]. <https://www.pravda.com.ua/news/2024/05/23/7457213/> (in Ukr.).
 21. Abbouche, P., Sancho, G., & Amberg, P. (2024). EU Council Adopts Directive on the Criminalization of EU Sanctions Violations. <https://sanctionsnews.bakermckenzie.com/eu-council-adopts-directive-on-the-criminalization-of-eu-sanctions-violations/>
 22. Haeri, K., Tiberghien, P., Forwood, G., & Nordin, S. (2024). Practical and legal implications in France following the EU harmonization of enforcement and penalties for sanctions violations. <https://www.whitecase.com/insight-alert/practical-and-legal-implications-france-following-eu-harmonization-enforcement-and>

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 79 pp. 96–104 (2).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.10933564
http://forumprava.pp.ua/files/096-104-2024-2-FP-Hnitiy_Antonov_Shatoha_10.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_2_10.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 03.05.2024
Accepted: 31.05.2024
Published: 03.06.2024
Available online: 03.06.2024

Cite as:

Гнітій А. О., Антонов А. О., Шатоха Є. О. (2024). Механізми забезпечення виконання санкцій (обмежувальних заходів) Європейського Союзу. *Форум Права*, 79(2), 96–104. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933564>

Hnitiy, A. O., Antonov, A. O., & Shatoha, E. O. (2024). Mechanizmy zabezpechennya vykonannya sanktsiy (obmezhuvalnykh zakhodiv) Yevropeyskoho Soyuzu [Mechanism for Ensuring the Enforcement of European Union Sanctions (Restrictive Measures)]. *Forum Prava*, 79(2), 96–104. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933564>